

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

MICHELLE M. DAGOHOY

Associate Professor III

Siquijor State College

mmdagofoy@siquijorstate.edu.ph

“DALI, AYAW PAGLANGAY”

Dali, ayaw paglangay
Biyae ang angay ibalibay
Ang kalibutan halapad
Ayaw kasubo ug lungtad

Kasingkasing nagmasupilon
Naaghat sa kasinatian nga dili uyon
Malisod mosagubang
Sa mga katuigan nga naandan

Kahiubos dili mabangbang
Kay pagbati natumban
Unsa ba kalisod tukibon
Ang mga butang nga susama aron

Dali, ayaw paglangay
Biyae ang angay ibalibay
Kalipay ma-imu ra
Bisan ikaw mag-inusara